

VOLUME-2

ISSUE № 4 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

4/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xolmirzayev Baxtiyor Nurmirza o'g'li
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

SINF DAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNING MILLIY G'URUR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734502>

Annotatsiya. Maqolada sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish haqida umumiy fikr-mulohazalar bayon qilindi. Xususan, to'garaklar va turli ma'naviy tadbirlarda ustuvor tamoyillar, samarali omillar, xalq o'yinlari, harakatli o'yinlar, sport o'yinlarining o'rni beqiyos ekanligi ochib berildi.

Kalif so'zlar: milliy g'urur, sport, texnologiya, tarbiya, ma'naviyat, tizim, jismoniy tarbiya, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, jismoniy mashq

Kirish

Jahonda har bir mamlakat milliy g'ururini tarbiyalash muhim pedagogik muammo sifatida tadqiq qilinib, uni tarbiyalashning hozirgi ahvolini o'rganish pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Sport mashg'ulotlarida o'quvchilarda milliy g'urur tushunchasini tarbiyalashning pedagogik shart-sharoitlari aniqlash, ularning milliy g'urur tuyg'usini shakllantirishda va vatanparvarlik sifatlarini kamol toptirishda tarbiyachi-pedagoglar milliy, umumba-shariy, badiiy qiymatlari birligidan iborat tarixiy davrga xos ma'naviy-ma'rifiy talablarga javob beradigan infratuzilmasini rivojlantirish muammoni ijobiy hal etuvchi omil hisoblanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu – yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq. Biz bu yo'nalishda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Ammo ularning samaradorligini yanada kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e'tibor berishimiz zarur" [6]. O'quvchilarning irodalilik, g'alabaga intiluvchanlik, chaqqonlik, o'zini tuta bilish, chidamlilik kabi sifatning rivojlanishi jismoniy tarbiya va sport faoliyatining pedagogik-psixologik ta'lim samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarda sportchiga xos xarakter xislatlari rivojlanib, so'ng bu xislatlar uning doimiy xarakteri sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa,

o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirishda bevosita ma'naviy-axloqiy, jismoniy va irodaviy sifatlarni shakllantirishning dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son, 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son, 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" PQ-5280-sonli Qarori hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi [2; 3; 4; 5].

Tadqiqot metodologiyasi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" qonuni (2020-y) hamda Davlat ta'lim standarti talablari asosida barcha ta'lim muassasalarida, xususan, umumiy o'rta ta'limda jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlari hamda turli sport musobaqalari muntazam ravishda o'tkazilib borilmoqda [1]. Bu jarayonlar sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning jismoniy tayyorgarlikni tarbiyalash, ularni kasb-hunar yo'lida mehnat qilish ona Vatan himoyasiga tayyor

qilib tarbiyalashga qaratilishi bilan integratsion xususiyatga egadir. Jismoniy tarbiya ta'limining asosiy shakli va mazmunini jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlarini tashkil etadi. Keyingi vaqtda bu ikki yo'nalishdagi keng qamrovli va yuksak maqsadlarga qaratilgan ishlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan mujassamlashgan holda foydalanish orqali amalga oshirish mumkin[7]. Ularning har birida umumiy va maxsus maqsadlarga qaratilgan o'ta masuliyatli ta'lim-tarbiya jarayonlari integratsiyalashib sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda xizmat qiladi. Mazkur jarayonlarni ilmiy pedagogik jihatdan tahlil etish va asoslash jismoniy tarbiya ta'limining eng muhim muammolardan hisoblanadi.

Yurtimizda keng nishonlanayotgan "Mustaqillik bayrami", "Konstitutsiya kuni", "Ustoz va murabbiylar kuni", "Navro'z", "Xotira va qadrlash kuni" kabi bayram va turli milliy marosimlar, shuningdek, ulkan bunyodkorlik ishlari Milliy g'urur g'oyasi bilan, xususan, uning "Milliy o'zlikni anglash", "Milliy g'urur", "Milliy ong", "Mustaqil fikrlash", "Qadriyatlar", "Adolatparvar bo'lish", "Ilm egallash", "Vatan yagonadir, Vatan bittadir", "Elim deb, yurtim deb, yonib yashaylik" kabi tamoyillari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchi yoshlarda vatanparvarlik xos tuyg'usini oshirishga xizmat qilishi ko'rsatilgan.

O'quvchilarning milliy g'ururini tarbiyalash quyidagi pedagogik-psixologik omillar orqali amalga oshiriladi:

sinfdan tashqari sport mashg'ulotlari jarayonida fanlarning maqsadli bog'liqligi;

vatan tarixi va buguni haqida suhbat hamda munozaralar;

tarbiyaviy ishlar: milliy qahramonlar va davlat arboblari (Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur va shukabilar) faoliyatiga bag'ishlangan kechalar uyushtirish;

milliy qadriyatlarga bag'ishlangan kechalar tashkil qilish (Navro'z, Ramazon hayiti, Qurbon hayiti, Xalqaro xotin-qizlar kuni, Mustaqillik kuni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni va shu singarilar);

ommaviy hasharlarda qatnashish;

sport, fan, adabiyot va san'at arboblari tavallud kunlarini nishonlashni tashkil qilish;

sport musobaqalari;

qadimiy obidalarga, tarixiy shaharlar (Xiva, Samarqand, Buxoro)ga sayohatlar uyushtirish va shu mavzuda munozara, suhbatlar tashkil qilish;

mashhur adabiyot, fan va san'at namoyandalari bilan uchrashuv kechalari uyushtirish;

sport to'garaklarida tayyorlagan mashqlarni ko'rsatish va shu kabilar.

Demak, maktab o'quvchilarning milliy g'ururini shakllantirishdagi, uning aqliy, axloqiy, estetik, badiiy, siyosiy, diniy va boshqa qirralari bir-biri bilan o'zaro aloqador holda ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchi-yoshlarni barkamol shaxs bo'lib yetishishlarida ta'lim-tarbiya bilan birgalikda jismoniy mashg'ulotlarning o'rni beqiyos ekanligini ularning ongiga singdirish lozimdir. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda quyidagi xalq o'yinlarning ahamiyati juda yuqoridir: "qorong'u" (qorong'ida qo'rg'on olish), "bandol" (asir olish), "o'tish-o'tish" (davra o'yini), "chavgon" (to'p o'yini), "o't bandal" (tayoq o'yini), "tolbargak", "gul o'yini", "qorxat", "yomg'ir yog'aloq", "topishmoq top", "tez aytish", "kim aytdi" "yashirganni top", "chopa turib o'tirish", "yoshlam-yoshlam", "oltin darvoza", "xurmacha bog'i", "mehmon-mehmon", "moy kulcha", "chap berish", "besh tosh", "to'y-to'y", "sakra-sakra", "otish-otish", "rush-urush", "jik-jik", "bozor-bozor", "quvlashmachoq", "otilgan do'ppini kim oldin olib keladi?", "tez qaytish", "kim chopag'on", "zum-zum", "mushuk-sichqon", "pishakvoy", "quyonim" va hokazo [8]. O'rta va yuqori maktab yoshidagi o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda harakatli o'yinlar: "qopqon", "cho'nqa shuvoq", "yelkada kurashish", "bo'ron", "qirqtosh", "cho'pon yoki podachi", "arqon talashish", "chavandoz", "chillak", "chertki", "lanka", "bekinmachoq" "oq terakmi ko'k terak",

“arqoq tortish”, “jambil”, “to‘ptosh”, “oshiq o‘yini”, “beshtosh”, “qo‘riqchi”, “podachi o‘yini”, “do‘ppi yashirish”, “chaqqonlar va merganlar”, podsho va vazir”, “izsiz quyon”, “chavandoz”, “kichik uloq”[9] va hakoza hamda sport o‘yinlari: futbol, voleybol, gandbol, basketbol, tennis, yakka kurash va boshqa sport o‘yinlari o‘quvchi-yoshlarning milliy g‘urur tuyg‘usining rivojlanishida juda katta ahamiyatlidir.

Sport mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning milliy g‘urur tuyg‘usini rivojlantirish maqsadida ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirning mavzusi, xarakterli xususiyati, o‘rganilayotgan muammoning ijobiy yechimini kafolatlashda ahamiyatli ekanini inobatga olgan holda “Keys-stadi”, “Amaliy jamoaviy ijodiy loyiha”, “Inform-dayjest”, “Mavzuli blits-so‘rov”, “Breyn-ring”, “Axborot +” kabi texnologiyalar tanlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot jarayoni shuni ko‘rsatadiki, sinfdan tashqari sport mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning milliy g‘urur tuyg‘usini rivojlantirishda ustuvor tamoyillar, samarali omillar, xalq o‘yinlari, harakatli o‘yinlar, sport o‘yinlari o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Jumaldan, Namangana, Andijon, Farg‘ona viloyatlarida joylashgan maktablarda metodist-o‘qituvchilar va respondent-o‘quvchilar ishtirokida muhokamalar tashkil etildi. Ularning milliy g‘urur tuyg‘usini rivojlanganligi (yuqori, o‘rta va past darajalarda) baholash mezonlarida o‘z ifodasini topdi. Tajriba-sinov bosqichida olingan natijalar sinfdan tashqari sport mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning milliy g‘urur tuyg‘usini rivojlantirish malakalariga (12,3 % ga) ega bo‘lganliklarini ko‘rsatdi. Bu holat o‘z navbatida ilmiy-pedagogik tajribani tashkil etishdan ko‘zlangan maqsadga erishilganligining yorqin ifodasi sanaladi.

Xulosa

Sinfdan tashqari sport mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning milliy g‘urur tuyg‘usiga chuqur munosabatlarini anglash, ta‘lim jarayonida ularni rivojlantirishning eng samarali pedagogik shakllari, vositalari, tamoyillar

va usullarini oqilona tanlashga imkon beradi, o‘quvchiga o‘zi va jamiyat uchun zarur bo‘lgan kerakli fazilatlar hamda munosabatlarni rivojlantirishda yordam berishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent: O‘zbekiston; 2020. // <https://lex.uz/docs/3107036>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” PF-5924-sonli Farmoni <https://www.lex.uz/acts/>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida” PF-6108-sonli Farmoni // <https://www.lex.uz/acts/>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi “Sport-ta‘lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to‘g‘risida” PQ-5280-son Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

6. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. 257 b.

7. Hasanboev J. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: O‘zbekiston. 2010. 406 b.

8. Эрдонов О.Л. Оздоровительная физическая культура и система образовательного процесса по физическому воспитанию студентов. Учебное пособие. – Ташкент: 2012. 178 с.

9. Саломов Р.С. Проблемы высшего физического воспитания. Монография; - Ташкент; 1992. 168 с.